

O'ZBEKISTON MILLIY MADANIYATI VA SAN'ATINING, XALQARO MUNOSABATLARDAGI O'RNI

Nurullayev Hasan Jo'rabek og'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,

Xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi,

"Mard og'lon" davlat mukofoti sohibi (Madaniyat yo'nalishi) +998939952254

khasannurullayev10@gmail.com

Baxtiyor G'aniyevich Azimov

Ilmiy rahbar: O'zbekiston Davlat konservatoriyasi "Musiqiy pedagogika" kafedrasida

dotsenti pedagogika fanlar nomzodi

+998 93 538 08 16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10070813>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boy ma'naviy tarixga ega o'zbek xalqining musiqiy merosi va ma'daniyati haqida bayon qilinadi. Madaniyat xalqlar birodarligini mustahkamlashda katta o'rin tutadi, zero madaniyat insonlarda yuksak ma'naviy sifatlarni shakllantirib o'zida milliylikni kashf etadi. Ma'naviy merosi va milliy madaniyatning tiklanishi zamonamiz uchun bir uyg'onish deb qabul qilinadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, madaniyat, tarbiya, an'ana, qadriyat, milliy estetika, yosh avlod, retro, xalqaro munosabatlar

Jamiyatimiz taraqqiyotida ma'naviy va jismoniy sog'lom avlodni har tamonloma yetuk barkamol qilib tarbiyalash bugungi kunda bizning oldimizdagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri sanaladi. Sababi yoshlarning bugungi kundagi olgan ta'lim-tarbiyasi nafaqat o'zlari uchun balki yurtimiz taraqqiyoti uchun eng muhim poydevordir. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bejizga "Agar mendan sizni nima qiynaydi", deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman" - degan fikrlari fikrimizning yaqqol dalilidir.

Jahonning ko'pgina mamlakatlarida yosh avlodga milliy madaniyat va sa'natdan tarbiya berish ishlari umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lib, shaxslarni shakllantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Har bir mamlakatning milliy madaniyati va sa'nati shu xalq va mamlakatning asl ko'rgusidir. Musiqa san'ati insoniyatning ma'naviy boyligi, estetik dunëqarashi va kelajak kamolotini belgilovchi mezonlardan biri sifatida ardoqlanadi. Unda har bir xalqning milliy an'analari, urf-odatlarini, marosim va qadriyatlari munosib o'rin olgan bo'lib, uni targ'ib qilish, rivojlantirishda musiqa ijrochi -sozandalari, xonanda, bastakorlar xalq madaniyati namoyandalari o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tomonidan yurtimizda o'zaro hamjihatlik, ahillik, saxovat muhitini mustahkamlash borasida tizimli ishlarni yo'lga qo'ygan. Do'stlik festivallari, bag'rikenglik va ma'rifat haftalıkları, ijodiy tanlovlar, qiziqarli loyihalarda hamyurtlarimiz, ayniqsa, yoshlar faol qatnashishi bizni xursand qiladi.

Hozirgi kunga kelib tarixiy obidalarimiz joylashga shaharlar jumladan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabilar Turist (chet elliklarning) sevimli maskanlariga aylanmoqda. Shu o'rinda aytib o'tishimiz lozimki, hech bir narsa abadiy va bitmas emas. Ayni damda yo'qolib borayotgan va ta'mirtalab tarixiy meroslarimiz ham yo'q emas. Baxshichilik san'ati O'zbekiston tomonidan representativ ro'yxatga kiritilgan nomoddiy madaniy meroslarning oltinchi elementi bo'ldi. Bunga qadar

ro'yxatdan "Boysun tumani madaniy makoni" (2008), "Katta ashula" (2009), "Askiya" (2014), "Palov madaniyati va an'analari" (2016) va "Lazgi" (2019) o'rin olgan edi. Bizning yana kuchli tomonlarimizdan bu – YuNESKO ro'yxatiga kirgan tarixiy shaharlar. O'zbekiston — sayyohlar uchun xavfsiz mamlakat, — dedi **O'zbekiston Respublikasi turizm va madaniy meros vazirining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Azamov.** — Biz dam olish va turizm uchun maskanlarni rivojlantiryapmiz va investorlar uchun ochiqmiz, ko'plab xizmatlarni ko'rsatamiz, bunga esa munosib infrastruktura kerak. Bizning an'analarimizga, urf-odatlarimizga butun jahon qizaqayotgan bir paytda yosh avlodlarimiz bundan mustasno. Hozirgi zamon Yevropa muhitini talab qilmoqda. Milliy musiqalarimizni o'rnini asta sekinlik bilan g'arb musiqalari egallamoqda. Natijada esa yosh avlodlarda milliy raqs hamda kuy-navolarimizga bo'lgan ehtiyoji va qiziqishlar susayarmoqda. Bizning o'zbek milliy kuy raqslarimiz noyob durdona ekanligini bot-bot takrorlasak ham kamdek go'yo.

O'zbek milliy raqsi eng munavvar qadriyatlarini, insoniy fazilatlarini, milliy an'analarini ifoda etgan sa'natdir. milliy raqslarimizdagi har bir harakat, ko'z qarashlar, faqat millatimizga xos tarzda namoyon bo'ladi.

Umuman xulosa qilib aytganimizda, madaniya bu - o'zligimiz. O'zbek milliy raqs san'ati madaniyat va san'atimizning yo'g'on, mustahkam ildizlaridan biridir. San'atimizni raqs va maqomlarsiz tasavvur qilish qiyin. Raqs insonlar ruhiyatini davolovchi, qalb torlarini chertuvchi, musiqa hamohangligida mukammal obraz yaratuvchi bebaho san'atdir. Milliy madaniyat markazlari yurtimizda yashovchi turli millat va elatlarning an'ana, urf-odatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratib kelmoqda. Ushbu markazlar tomonidan o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda, millatidan qat'iy nazar, barcha hamyurtlarimiz shu tabarruk zaminni o'z Vatani deb bilishiga ko'p bora guvoh bo'lganman. Bugungi kun yosh avlod ongiga zamonaviy milliy va xorijiy yot musiqiy asarlar ta'sirini kamaytirish, ularni vatanga, milliy musiqiy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash oldimizda turgan muhim vazifalardan hisoblanadi. Barchamiz ahillik, tinchlik, osoyishtalik, o'zaro hurmat, mehr-saxovat muhitini oliy qadriyat bilamiz. Bu ne'matlarni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashga intilishimiz lozim.

References:

1. Kaykovus. "Qobusnoma" Fors tilidan Muhammad Rizo Ogahiy tarjimasini, nashrga tayyorlovchilar: S.Dolimov, U.Dolimov, Toshkent 2006 y.
2. A.Fitrat. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi. T., 1993 yil nashri
3. Ziyaeva D. X. O'zbekiston shaharlari XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida: shahar madaniyati va urbanizatsiya jaraenlari. – Toshkent: Yangi nashr, 2017. – B.370.
4. Mirzaraximov, B. X. (2019). Kultura turizma kak strategiya razvitiya knigovedeniya. in perspektivnye oblasti razvitiya nauki i texnologiy (pp. 5758).
5. <https://historymuseum.uz>